

Aut. Trib. Pisa n° 3/2001 - Ed. ETS Pisa - SPEDIZIONE A.P. - ART.2 COMMA 20/c L. 662/96 - PISA n° 1017 del 14/02/01

GIROS Notizie

n. 46 - gennaio 2011

Una stazione abruzzese di *Ophrys lacaitae* Lojac., nuovo limite Nord per la specie in Italia

di **Rolando Romolini¹ & Romieg Soca²**

¹ Via della Polveriera 14 – 50014 Fiesole (FI)

² 7 Route des Cévennes – F-34380 Saint-Martin-de-Londres

Riassunto: si descrive il ritrovamento di *Ophrys lacaitae* Lojac. presso Ateleta (L'Aquila, Abruzzo), che rappresenta il nuovo limite settentrionale in Italia.

Parole chiave: *Ophrys lacaitae*, Ateleta (L'Aquila, Abruzzo).

Abstract: the authors report the finding of *Ophrys lacaitae* Lojac. near Ateleta (L'Aquila, Abruzzo), the northernmost station in Italy.

Keywords: *Ophrys lacaitae*, Ateleta (L'Aquila, Abruzzo).

La stazione di *Ophrys lacaitae* più settentrionale finora conosciuta per l'Italia era quella di Forlì del Sannio (Isernia, Molise), scoperta da H. Büel il 12.6.1974 (GÖLZ & REINHARD 1982); anche se successivamente è stato sostenuto che risultava essere il comprensorio del Monte Cacùme presso Pàtrica (Frosinone, Lazio) l'estremo limite nord del suo areale (FORLENZA & CORSETTI 1990, vedi anche ROSSI & BASSANI 1985 e MERLINI 1997). In realtà conosciamo molti siti molisani lungo la strada che va da Isernia a Rionero Sannitico, non lontani dalla località indicata da Büel, che sono a una latitudine più settentrionale rispetto al Monte Cacùme.

La stazione di Forlì del Sannio è stata citata più volte in letteratura, da DEKKER (1994), KREUTZ (1994) e PEDERSEN & FAURHOLDT (2007): in quest'ultima opera una delle due fotografie presentate è quella di un ibrido (fig. 64A a pag. 150).

Ma la località più settentrionale che noi conosciamo si trova in territorio abruzzese nella Valle del Sangro, presso Ateleta (provincia dell'Aquila), in campi pascolati circondati da boschetti a nord-est del paese, lungo la strada provinciale 57, in direzione della località Sant'Elena. Abbiamo scoperto questo sito il 14 maggio 2007 ma è soltanto due anni più tardi, il 31 maggio 2009, che abbiamo trovato una dozzina di esemplari di *Ophrys lacaitae* a inizio antesi. Siamo ritornati l'anno successivo, il 7 e il 18 giugno 2010, una ricerca più approfondita ci ha permesso di scoprire altre piante nel raggio di circa 300 m, in totale una quarantina in piena fioritura. Durante le quattro prospezioni, abbiamo trovato un individuo con fiori malformati e apocromi, ma nessun ibrido. Le altre Orchidacee presenti: *Anacamptis pyramidalis*, *A. morio*, *Gymnadenia conopsea*, *Himantoglossum adriaticum*, *Ophrys apifera*, *O. aranifera s.l.*, *O. ausonia*, *O. dinarica*, *O. fuciflora s.l.*, *O. gracilis*, *O. lucana*, *O. romolinii*, *O. tetraloniae*, *Orchis italica*, *O. purpurea*, *Serapias parviflora*, *S. vomeracea*.

Reperto: strada Sp 57, Comune di Ateleta (Abruzzo - AQ). 14 maggio 2007, latitudine 41°51'27.60" N e longitudine 14°12'22.69", altitudine 830 m s.l.m.; prato cespugliato, esposizione sud, terreno marnoso-arenaceo. *Teresa Giorgi*.

Ecco per confronto le coordinate di Pàtrica: latitudine 41°35'28.28" N e longitudine

13°14'33.25" E; e quelle della vetta di Monte Cacùme (m 1096), a sud-ovest di Pàtrica: latitudine 41°34'23.33" N e longitudine 13°13'49.26" E.

La stazione di Ateleta è perciò situata 31,500 km più a nord (e 80,950 km più a est) di M. Cacùme.

Osservazioni: il ritrovamento di questa specie ad Ateleta, oltre a rappresentare la località conosciuta più a nord per il territorio italiano, è anche la prima segnalazione per la Provincia dell'Aquila e la prima per l'Abruzzo. Non sono da escludere stazioni ancora più settentrionali in Italia, che ricercheremo prossimamente (fuori dal territorio italiano vi sono segnalazioni a latitudine maggiore per l'isola di Vis in Croazia (KRANJČEV 2001; BURRI & BROGGI 2005)).

Ecco infine l'elenco (in ordine da sud verso nord) delle coordinate di altre località molisane osservate, lungo la strada da Isernia a Rionero Sannitico (comuni di Isernia e Forlì del Sannio), dove *O. lacaitae* è piuttosto abbondante:

latitudine 41°38'47.21" N e longitudine 14°13'7.89" E.

latitudine 41°39'27.81" N e longitudine 14°11'34.84" E.

latitudine 41°40'10.52" N e longitudine 14°11'8.57" E.

latitudine 41°40'27.66" N e longitudine 14°10'48.69" E.

latitudine 41°40'31.48" N e longitudine 14°10'37.61" E.

latitudine 41°40'43.34" N e longitudine 14°10'26.07" E.

Nota: la nomenclatura segue parzialmente GIROS 2009.

BIBLIOGRAFIA

- BURRI C. & BROGGI M. F., 2005: Zur Orchideenflora der kroatischen Insel Vis. – J. Eur. Orch. 37(4): 749-774.
- DEKKER H., 1994: Orchideeën in Italië. Resultaten van een trektocht in het voorjaar van 1993. – Eurorchis 6: 51-56.
- FORLENZA G. & CORSETTI L., 1990: Orchidee spontanee del Monte Cacùme. Comune di Patrica, Museo di Storia Naturale, Patrica (FR).
- GIROS, 2009: Orchidee d'Italia. Guida alle orchidee spontanee. Il Castello, Cornaredo (MI).
- GÖLZ P. & REINHARD H.R., 1982: Orchideen in Südtalien. Ein Beitrag zur Kenntnis der Orchideen Apuliens, der Basilicata, Kalabriens und Siziliens. – Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 14: 1-124.
- KRANJČEV R., 2001: Orchids of the island of Vis (Eastern Adriatic - Croatia). – Acta Bot. Croat. 60(1): 69-74.
- KREUTZ C.A.J., 1994: *Ophrys lacaitae* Lojac. in Italië. – Eurorchis 6: 47-50.
- MERLINI C., 1997: Un'escursione sul monte Cacume (Lazio). – GIROS Notizie 6: 6.
- PEDERSEN H.A. & FAURHOLDT N., 2007: *Ophrys*: the bee orchids of Europe. Kew Publishing, Royal Botanic Gardens, Kew.
- ROSSI W. & BASSANI P., 1985: Orchidee spontanee del Lazio. Regione Lazio, Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Roma - Ed. Coopsit, Frascati (RM).